

MARQUES, Ivan (org). **Briga das pastoras e outras histórias:** Mário de Andrade e a busca do popular. São Paulo: SM, 2016. 144 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Apresentar e reencontrar Mário de Andrade, um dos expoentes do Modernismo brasileiro, eis um dos méritos desse livro. São treze narrativas do folclore brasileiro recontadas por Mário de Andrade. O projeto gráfico revisita a estética da década de 1920 e ainda resgata a história de publicação de cada conto. Um belo reencontro com um dos percussores da Semana de Arte Moderna.

Palavras-chave: Modernismo. Folclore. Contos.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria jovem.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.